

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БОРЬБЫ С ВВОЗОМ КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ибраимова Махсура Уснатдин кизи

Слушатель магистратуры Банковско-

финансовой академия Республики

Узбекистан

В современном мире оптимизация является главным двигателем прогресса. За счет нее упрощается процесс работы, экономится время, повышается коэффициент полезного действия сотрудников. Методы работы в таможенных органах также нуждаются в непрерывном усовершенствовании, чтобы сократить время ожидания в пунктах пропуска.

Необходимо подчеркнуть, что противодействие распространению контрафактной продукции, т.е. продукции с незаконным использованием интеллектуальной собственности, является одной из актуальных и приоритетных проблем, решение которой рассматривают как важнейшую составляющую обеспечения экономической безопасности страны. Наиболее распространённым инструментом, используемым для производства и реализации контрафактной продукции, становится преднамеренное незаконное использование товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, объектов авторского и смежных прав.

Интеллектуальная собственность становится все более значимым товаром на общемировом рынке. Объекты интеллектуальной собственности, воплощенные в товарах и услугах, способны повысить их качество, цену и конкурентоспособность, давая тем самым целый ряд преимуществ их обладателям. Вместе с тем все нагляднее обнаруживается правовая незащищенность этих объектов, которые легко копируются, тиражируются, а также распространяются без ведома и согласия обладателя исключительных

прав на них, лишая последнего законных доходов.

Чтобы избежать таких неприятностей, очень важно не только обеспечить правовую охрану своего объекта интеллектуальной собственности, но и надежно защитить свои права.

Один из способов защиты своих прав – регистрация объектов интеллектуальной собственности в Реестре, который ведет Государственный таможенный комитет для осуществления таможенного контроля над перемещением данных товаров через таможенные границы Узбекистана.

Через таможенные границы перемещается все больше товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, которая составляет значительную часть их стоимости. По некоторым оценкам, на долю таковых приходится 80% мировой торговли.

Введение автоматизированной операторской системы информирования о ввозе контрафактных товаров в таможенных органах, способствует решению этой не простой задачи, а также минимизирует угрозы экономической и национальной безопасности государства и одновременно обеспечивает всемерное содействие торговле, создает благоприятные условия для привлечения инвестиций.

После введения процедуры обязательного маркирования товаров сократилось количество ввозов контрафактных товаров на таможенную территорию Республики Узбекистан, время совершения таможенных операций в пунктах пропуска при одновременном сохранении эффективности организации таможенного контроля за счет анализа предварительно поданной информации о товарах с помощью системы управления рисками (возможность заранее определять объекты, подлежащие контролю, выявить признаки возможного нарушения таможенного законодательства). Сократились коммерческие и транспортные издержки участников ВЭД за счет возможности применять упрощенный порядок помещения под процедуру таможенного транзита, сократилось время таможенного контроля на границе.

Вместе с тем, реализация процедуры предварительного

информирования о ввозе контрафактных товаров требует дальнейшего совершенствования, поскольку есть разнообразные критерии, которые требуют дальнейшей доработки. Предварительное информирование является лишь частью, нового проекта по автоматизации интеграционных систем таможенного контроля на границе.

В каждой стране, экономическая стабильность и ведение бизнеса непосредственно взаимосвязаны между собой. Экономическая стабильность создает наилучшие условия для ведения бизнеса и также можно сказать, что развитие бизнеса, создает экономическую стабильность в стране.

Развитие экономики зависит от множества факторов, но ключевым элементом является процветания в стране различных предприятий, способных конкурировать, как внутри страны, так и за рубежом. Малые и средние предприятия создают движение средств внутри страны. Более крупные предприятия создают устойчивость рынка и насыщения рынка важными потребительскими товарами.

Экономика – это цикл, цикл движения идей, капитала, материала, потребностей и предложения. При естественных условиях, элементы цикла движутся хаотично, но если появляется барьер хоть перед одним из элементов цикла, развитие экономики замедляется, а иногда и вовсе останавливается. Скоординированная направленность всех элементов создает ускорения цикла, что способствует развитию экономики.

Одним из крупных игроков в развитии экономики, является государство. Именно государство при проведении реформ, может, как и создавать барьеры, так и координировать направленность всех элементов цикла экономики.

При этом большинство стран уделяют особое внимание двум важным факторам, которые играют не мало важную роль в становление предприятий и экономики. Временные и финансовые ресурсы предприятий, именно они определяют преимущества в конкуренции в рыночной экономике. Создавая барьеры на две вышеуказанные ресурсы государство может создавать теневую экономику, коррупционную схему или монополию.

Финансовые ресурсы, которые затрачивает и приносит предприятие определяют его ликвидность. Для того, чтобы привлечь больше финансовых ресурсов большинство предприятий отправляют товары на экспорт, и тут временные ресурсы, как говорилось выше, играют свою роль. Если предприниматель затрачивает много времени на экспорт товаров (или на импорт в стране получателя), то он может опоздать и его товар или будет продан по низкой цене или продан по убыточной цене. При таком раскладе, экспортер перестанет отправлять товар на экспорт и начнет продавать его внутри страны. Это приведет к тому, что предприятия многие станут зависимыми от экономической ситуации в стране, качество продукция также упадет, понизится качество жизни населения, уменьшится приток денег, сократится спектр различных предприятий, так как на многие предприятия спрос может оказаться невыносимо низким или вообще отсутствовать. Как вы поняли государственные инструменты регулирования, которые затрагивают временные и финансовые ресурсы предприятий имеют важную роль в становлении и развитии страны в целом.

Согласно 56 главы Таможенного Кодекса Республики Узбекистан на таможенные органы возложена работа по ведению реестра интеллектуальной собственности. Согласно статьи 388 Таможенного Кодекса Республики Узбекистан правообладатели подают заявление в таможенные органы и в процессе этой работы в 2018-2021 годах были выявлены случаи нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, которые приведены в приложении 2. В ГТК на сегодняшний день действует также сайт imo.customs.uz, куда таможенными органами вносятся все товарные знаки и бренды правообладателей интеллектуальной собственности. Так в 2020 году в реестр внесено 65, исключено 24 товарных знаков.

Вместе с тем в настоящее время работа по выявлению контрафактной и фальсифицированной продукции и товаров требует от таможенных органов усовершенствования, улучшения систематизации, повышения оперативности и взаимодействия с другими, как правоохранительными, так и

заинтересованными органами и организациями.

Практика работы таможенных органов показывает, что выявление контрафакта или фальсификата товара порою происходит после обращения правообладателя товарного знака в таможню. К примеру, если правообладатель товарного знака получает информацию о ввозе со стороны какого то импортёра фальсификата его продукции, то он заранее подаёт заявление в таможенные органы, который на основании статьи 389 принимает решение о приостановлении выпуска данного товара.

Список использованной литературы:

1. Аслаханов А.А. Итоговые документы V Международного форума «Антиконтрафакт-2017», С. 14.
2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886// Бюллетень международных договоров, N 9, 2003.
3. Близнац И.А. Рынок ИС. Проблемы распространения контрафактной продукции.